

**ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ
РИВОЖЛАНИШИНИ БОШҚАРИШДАГИ РОЛИ****Абдуллаев Жавохир Абдумалик ўғли**

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144364>

Аннотация. Ушбу тезисда иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолининг замонавий, барқарор ва ишончли инфратузилма тизимига бўлган эҳтиёжларини сифатли қондириш муҳим механизм ҳисобланган давлат-хусусий шериклиги ва унинг олий таълим тизимини ривожланишини бошқаришдаги аҳамияти тўғрисидаги фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар: давлат-хусусий шериклиги концепцияси, European Commission Consultation, давлат-хусусий шериклиги лойиҳалари.

Аннотация. В данной тезисе описывается государственно-частное партнерство, которое является важным механизмом удовлетворения потребностей отраслей экономики и населения в современной, стабильной и надежной инфраструктуре, и его значение в управлении развитием системы высшего образования.

Ключевые слова: концепция государственно-частного партнерства, консультации Европейской комиссии, проекты государственно-частного партнерства..

Abstract. This thesis describes public-private partnership, which is an important mechanism for meeting the needs of economic sectors and the population for modern, stable and reliable infrastructure, and its importance in managing the development of the higher education system.

Keywords: public-private partnership concept, European Commission Consultation, public-private partnership projects.

Иқтисодиётни либераллашуви ва барча ижтимоий-иқтисодий соҳаларда кескин рақобатчилик ҳамда муносабатларнинг мураккаблашуви сабабли жамиятнинг барча эҳтиёжларини қондириш учун давлат ресурслари етарли бўлмаган шароитда олдин фақат давлат томонидан молиялаштирилиб келинган кўпгина тармоқларда, жумладан, транспорт, электр энергетикаси, ҳарбий-саноат мажмуаси, ижтимоий соҳа тармоқлари, хусусан, таълим, фан соғлиқни сақлашда бугунги кунда бевосита хорижий, маҳаллий инвесторлар, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ресурсларини жалб қилиш жараёнлари кечмоқда. Бу эса давлат ва бизнес тузилмалари ўртасидаги шерикчиликнинг ўзига хос механизми сифатида давлат-хусусий шерикчилиги (ДХШ) деб аталади.

ДХШ лойиҳаларининг устунлиги тармоқ ривожланишининг гарови саналган шериклик муносабатлари узок муддатли характерга эга эканлиги ҳисобланади. Бундай шериклик хусусий сектор ресурсларини жалб қилиш имконияти туфайли нафақат ишлаб чиқариш, транспорт, хаттоки иқтисодиётнинг кам фойда келтирадиган тармоқларида, жумладан, ижтимоий соҳа тармоқларида (таълим, фан, соғлиқни сақлаш) ҳам лойиҳаларни амалга оширишга имкон беради.

Бугунги кунда республикамизда ДХШ механизми амалга оширилаётган асосий соҳалар 13 та бўлиб, булар қуйидагилардан иборат: 1. Электроэнергия; 2. Шамол энергияси; 3. Автомобил йўллари; 4. Логистика; 5. Таълим (мактабгача, халқ таълими, олий ва ўрта махсус таълим); 6. Соғлиқни сақлаш; 7. Уй-жой коммунал хўжалиги; 8. Қишлоқ хўжалиги;

9. Спорт; 10. Транспорт (жамоат транспорти, темир йўл транспорти, авиация); 11. Туризм; 12. Маданият; 13. Чиқиндиларни қайта ишлаш.

Илмий адабиётларда ДХШ атамасининг турли синонимлари мавжуд бўлиб, улар қаторига қуйидагилар киритилади: хусусий-давлат шериклиги, хусусий-оммавий шериклик, оммавий-хусусий шериклик, давлат ва хусусий бизнес шериклиги, хусусий-давлат кооперацияси, жамият-хусусий шериклиги. Биз диссертацияда давлатнинг ушбу муносабатлардаги етакчилик ролини алоҳида эътироф қилиш учун “давлат-хусусий шерикчилиги” атамасидан фойдаландик.

Ғарбдан кириб келган «public private partnership» (PPP) атамасининг ўзи «давлат-хусусий шериклик» сифатида таржима қилинади, яъни «public» ушбу ҳолатда сўзнинг кенг маъносида давлат сифатида талкин қилинади ва бу ерда ўз ҳокимиятини амалга оширадиган ва ижтимоий жараёнларнинг ривожланишига бевосита таъсир кўрсатадиган, шу жумладан, таълим, маданият ва давлат секторининг бошқа институтлари мавжуд бўлган барча давлат институтларининг йиғиндиси тушунилади. Ушбу ишмизда давлат деганда миллий, минтақавий ва маҳаллий бошқарув органлари тушунилади.

Фикримизча, ДХШ концепцияси чет элда пайдо бўлганлиги сабабли, аввало халқаро амалиётда қабул қилинган таърифларни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, Жаҳон банки ДХШни кенг маънода «давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ўрта ёки узоқ муддатли шартномалар бўлиб, улар доирасида давлат секторининг жавобгарлик соҳасида бўлган, аммо хусусий сектор томонидан амалга ошириладиган хизматлар тақдим этилади, бунда инфратузилмани ривожлантириш ва (ёки) давлат хизматларини кўрсатиш масалалари ўртасида вазифаларни аниқ ажратиш мавжуд» деб таърифлайди [1].

Масалан, АҚШда ДХШ «давлат ва хусусий сектор ўртасида шартномавий шаклда расмийлаштирилиб, корхоналарга келишилган шаклда давлат мулкида қатнашиш ва анъанавий равишда давлат ҳокимияти ваколати остидаги вазифаларни бажариш имкониятини берадиган битим»ни ифодалайди [2].

Шу билан бирга, ДХШ доирасида амалга ошириладиган лойиҳалардаги томонларнинг роли хусусий сектор томонидан муайян рискларни қабул қилиш ва жарималар тизимига розиликдан тортиб мураккаб лойиҳаларгача, шу жумладан объектларни қуриш, модернизация қилиш, фойдаланиш ва бошқаришни ўз ичига олган ҳолда ўзгариши мумкин.

Илмий адабиётларни таҳлил қилиш натижасида шундай хулосага келиш мумкинки, жаҳон амалиётида ДХШ концепциясини таърифлашга икки хил ёндашув шаклланган. Бир томондан, ДХШ деганда халқаро, миллий, минтақавий, маҳаллий иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни тартибга солиш воситаси сифатида кенг фойдаланиладиган давлат ва бизнес ўртасидаги муносабатлар тизими тушунилади, бошқа томондан эса, ДХШ давлат ва муниципал мулк объектларида давлат органлари ва хусусий компаниялар томонидан биргаликда амалга ошириладиган муайян лойиҳалар сифатида кўриб чиқилади [3].

Европа Иттифоқи доирасида Европа маслаҳат комиссияси (European Commission Consultation) вакиллари томонидан таъкидланишича, Иттифоқ даражасида ДХШ атамасига таъриф берилмаган ва бунда инфратузилма объектларини молиялаштириш, қуриш, модернизация қилиш, бошқариш, эксплуатация қилишни таъминлаш ёки хизматлар кўрсатиш мақсадида давлат ва бизнес ўртасидаги кооперация шакллари тушунилади [4].

ДХШ концепциясини қўллаш масалалари билан шуғулланувчи МДХлик олимлар А.В.Клименко ва В.А.Королев АҚШлик олимларнинг ёндошувини ўрганган ҳолда ДХШ

бу - давлат тадбирларини молиялаштириш, лойиҳалаш, қуриш, эгаллик қилиш ва эксплуатация қилишдаги иштироки сезиларли даражада ўсадиган турли битимлар тузиш» инфратузилма харажатларини молиялаштиришнинг манбаларидан бирини ифодалайди [5].

Юқорида келтирилган таърифларни таҳлил қилиб, ДХШ-лойиҳаларга хос бўлган қуйидаги хусусиятларни ажратиш кўрсатиш мақсадга мувофиқ:

- бир томондан, давлат ва бошқа томондан, бизнес-тузилмалар ўртасида юридик расмийлаштирилган шартнома муносабатлари;
- фақат ихтиёрийлик хусусиятига эга;
- асосий тамойил ўзаро манфаатли шартларда шериклик қилиш ҳисобланади;
- лойиҳани амалга оширишда максимал самарадорликка эришиш мақсадида жавобгарлик, мажбуриятлар, рисклар ва ресурсларни тақсимлаш кўзда тутилади;
- асосан узоқ муддатли характерга эга бўлади.
- амалга ошириш натижаси ижтимоий аҳамиятга молик муаммолар ҳал бўлади.

Бизнинг фикримизча, шерикликнинг юқоридаги ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда, шериклар ўртасида ролларни самарали тақсимлаш учун ОТ соҳасида ДХШни ОТ соҳасида шериклар ўртасида ролларни самарали тақсимлаш мақсадида ўзаро манфаатли муносабатлар тизими сифатида таърифлаш мумкин (масалан, таълим инфратузилмасини қуриш, қайта қуриш ва эксплуатация қилишда, таълимни ривожлантириш дастурлари ва стандартларини ишлаб чиқишда, конференциялар ва семинарлар ташкил этишда ва ҳ.к.).

Ўйлаймизки, ОТ соҳасида ДХШ мақсади мамлакатимиз олий таълим тизимининг самарадорлиги ва рақобатбардошлигини, олий таълим муассасаларининг инвестицион жозибадорлигини оширадиган, шунингдек, юқори сифатли хизмат кўрсатган ҳолда жамият учун ижтимоий аҳамиятга эга хизматлар кўрсатилишини таъминлайдиган молиявий ва бошқа ресурс шароитларини яратиш ҳисобланади.

Умуман олганда, ДХШ лойиҳалари ҳақида гап кетганда, бу, биринчи навбатда, хусусий секторнинг молиявий ресурсларини жалб қилиш механизми, хусусан, ижтимоий аҳамиятли соҳаларда капитал талаб қиладиган инфратузилма лойиҳаларини ривожлантиришга қаратилганлиги, бу бюджет маблағлари етарли бўлмаган шароитда айниқса муҳимдир. Шерикчилик доирасида, инсон ресурсларини жалб қилиш амалга оширилади. ОТ соҳасида тадбиркорлик тузилмалари вакиллари ўқув жараёнида, масалан, тегишли махсус курслар ва индивидуал семинарларни ўқишда иштирок этадилар.

REFERENCES

1. The World Bank / Всемирный Банк - What are Public Private Partnerships / Что такое государственно-частное партнерство [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships>;
2. Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation / Отчет Конгресса о применении ГЧП в инфраструктурных проектах США - 2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fhwa.dot.gov/ipd/pdfs/ppp_user_guidebook_final_7-7-07.pdf;
3. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: теория и практика // М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики-2010.-С.12;
4. European Commission Consultation / Европейская консультационная комиссия - Green paper on Public-Private Partnerships and community law on public contracts and concessions

- / - 2004 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0327en01.pdf;
5. Public/Private Partnerships: Financing a Common Wealth/ed. by B.Weiss//Washington-1985. P.67